

O‘RTA KASB-HUNAR TA’LIMI MUASSALARIDA FIZIKA DARSLARIDA SUN’IY INTELLEKTDAN FOYDALANISH

Mustafoev O‘tkirjon Rustamovich

Buxoro davlat pedagogika instituti tayanch doktoranti

utkirjonmustafoev4@gmail.com

Annotatsiya: SI o‘rta maxsus kasb-hunar ta’limi muassalarida o‘quv jarayoniga kirib, fizika fanini o‘qitishda yangi imkoniyatlar ochmoqda. Shaxsiylashtirilgan yondashuvdan foydalanish, virtual laboratoriyalar, chatbotlar va interaktiv testlar o‘qituvchilarga yanada samarali va qiziqarli darslar yaratishga yordam beradi. Biroq, SI jonli o‘qituvchining o‘rnini bosmasligini unutmash kerak; bu ta’lim jarayonini sezilarli darajada osonlashtirilgan va takomillashtirilgan vositadir. Oxir oqibat, an’anaviy o‘qitish usullarini yangi SI texnologiyalari bilan uyg‘unlashtirish kasbiy ta’lim talablariga fizikani chuqurroq tushunishga va o‘z kasblariga kiritilgan zamonaviy dunyo texnologiyalari va muammolariga tayyorlanishlariga yordam beradi.

Kalit so‘zlar: kasb-hunar, fizika, sun’iy intellekt, axborot texnologiyasi, internet.

Zamonaviy ta’lim raqamli texnologiyalarning joriy etilishi tufayli jiddiy o‘zgarishlar davrini boshdan kechirmoqda. SI o‘rganishga yondashuvlarni o‘zgartiruvchi asosiy vositaga aylanmoqda. Xususan, o‘rta maxsus kasb-hunar ta’limi muassasalarida fizika darslarida SI yangi ufqlarni ochib, o‘quv jarayonini takomillashtirib, uni shaxsiylashtirgan va interaktiv qilish imkonini beradi. Ushbu maqolada biz fizika darslaridan SI dan foydalanishning asosiy yo‘nalishlarini ko‘rib chiqamiz[2].

SIning eng katta afzalliklardan biri bu o‘quv tajribasidan har bir talabaning ehtiyojlariga moslashtirish qobiliyatidir. Mashinani o‘rganish algoritmdan foydalanadigan platformalardan foydalanib, fizika o‘qituvchilari o‘quvchilar faoliyatini chuqur tahlil qilishlari mumkin, bu esa ularning kuchli va zaif tomonlarini aniqlash imkonini beradi. Masalan, Khan Academy va Smart Sparrow kabi ta’lim

platformalari o‘quvchilarning material bo‘yicha qanday o‘tishini kuzatishi va shu asosda qo‘shimcha mashqlarni taklif qilishi yoki topshiriqlarning qiyinchilik darajasini o‘zgartirishi mumkin [2]. Faraz qilaylik, biror bir universitetning talabasi Nyuton qonunlarini o‘rganmoqda va bu mavzuni o‘rganishda qiynalmoqda. Platforma mavzu bilan bog‘liq qo‘shimcha muammolarni yoki u materialni tushunmaguncha videolar va interaktiv simulyatsiyalarga asoslangan tushuntirishlarni taklif qilishi mumkin. Bunday yondashuv nafaqat o‘quv samaradorligi darajasini oshiradi, balki talabaning o‘zini ishonchli his qilishiga imkon beradi[3,4].

Fizika- eksperimental ish muhim rol o‘ynaydigan fan. Biroq, cheklangan resurslar yoki sharoitlar tufayli haqiqiy tajribalarni o‘tkazish har doim ham mumkin emas. Shu nuqtai nazardan, virtual laboratoriyalar ajoyib yechimga aylanadi. Masalan, Kolorado universitetida ishlab chiqilgan PhET interektiv simulyatsiya platformasi turli fizika mavzularida turli interaktiv simulyatsiyalarni taklif etadi. Talabalar virtual modellar bilan o‘zaro aloqada bo‘lishlari mumkin, masalan, kuch ta’siri ostida tananing harakatini o‘rganish. Bu ularga tushunish qiyin bo‘lishi mumkin bo‘lgan tushunchalarni klassik shaklda tasavvur qilish imkonini beradi. Talabalar o‘zgarishlarning ta’sirini kuzatish uchun qurilma sozlamalarini o‘zgartirishi vas hu tariqa materialni ko‘proq tushunishga yordam beradi. Bu bolalarga o‘z tezligida o‘rganish va ular uchun qiyin bo‘lgan masalalarga e’tibor qaratish imkonini beradi[5-8].

O‘quv jaratonida SI asosidagi chatbotlardan foydalanish ham ommalashmoqda. Bunday yordamchilar tufayli talabalar kechayu-kunduz yordam olish imkoniyatiga ega, bu ayniqsa darsdan tashqarida qimmatlidir. Sokratik yoki Woebot kabi chatbotlar fizika savollariga javob berishlari, murakkab tushunchalarni tushuntirishlari va qo‘shimcha manbalar taqdim etishlari mumkin. Misol uchun, agar talaba($A=F*S \cos a$) formulasi yordamida ish qanday hisoblanganligi haqida savol bersa, bot formulaning asosini qisqacha tushuntirishi va uni qo‘llashga misollar keltirishi mumkin.

SI ga asoslangan tizimlar katta hajmdagi ma’lumotlarni qayta ishlashga qodir, bu ayniqsa o‘qitish usullarini yaxshilashga intilayotgan o‘qituvchilar uchun foydalidir [9]. O‘qituvchilar baho va davomat ma’lumotlaridan foydalanib, o‘qitishdagi muammoli

joylarni ajratib ko‘rsatishlari mumkin. Gradescope kabi tizim laboratoriya va testlarni avtomatik baholay oladi va o‘qituvchilar qaysi mavzular eng qiyin bo‘lganini ko‘ra oladi va kelgusi darslarda ularga katta e‘tibor qaratadi. Ushbu texnologiya baholash vaqtini qisqartirish imkonini beradi va talabalar bilan faolroq muloqot qilish imkoniyatini beradi.

SI o‘quvchilarga material bilan o‘zaro aloqa qilishning turli usullarni taklif qiladigan interaktiv testlar va laboratoriyalarni yaratish uchun ishlatilishi mumkin. Socratic kabi onlayn platformalar o‘qituvchilarga real vaqt rejimida testlarni yaratish imkonini beradi, bu yerda talabalar mobil qurilmalar yo‘damida savollarga javob berishlari mumkin. O‘qituvchi-moderator natijalarni darhol ko‘rishi va guruhdagi bolalarning rivojlanishiga qarab dars rejasini tezda sozlashi mumkin. Masalan, energiyaning saqlanish qonuniyatlari haqidagi savolda ko‘pchilik o‘quvchilar xato qilsalar, o‘qituvchi ushbu mavzu ustida ishlash uchun qo‘shimcha vaqt ajratishi mumkin[9].

O‘ylantirish – bu SI fizikani o‘rganishni yanada qiziqarli qilishning yana bir usuli va o‘yin elementlardan foydalanish motivatsiya va o‘quv jaroniyada ishtirok etishni oshirishga yordam beradi. Bunday platformaga misol sifatida viktorinalar asosida o‘quv o‘yinlarini yaratish imkonini berovchi Kahoot! Talabalar mavzu bo‘yicha savollarga javob berishi orqali o‘zaro raqobatlasha oladilar. Bu nafaqat qiziqarli, balki materialni yaxshiroq o‘zlashtirishga yordam beradi. Masalan, o‘yin mexanika bo‘yicha savollarni o‘ ichiga olishi mumkin, unda talabalar harakat qonunlari haqidagi savollarga tezda javob berishlari, aniq va tezkor javoblar uchun ball olishlari kerak[10].

Xulosa o‘rnida shuni aytmoqchimanki, SI ham o‘rta maxsus kasb- hunar ta’limi muassalarida o‘quv jarayoniga kirib, fizika fanini o‘qitishda yangi imkoniyatlar ochmoqda. Shaxsiylashtirilgan yondashuvdan foydalanish, virtual laboratoriyalar, chatbotlar va interaktiv testlar o‘qituvchilarga yanada samarali va qiziqarli darslar yaratishga yordam beradi. Biroq SI jonli o‘qituvchilarining o‘rnini bosmasligini unutmaslik kerak; bu ta’lim jarayonini sezilarli darajada osonlashtiradigan va takomillashtiradigan vositadir. Oxir oqibat, an’anaviy o‘qitish usullarini yangi SI texnologiyalari bilan uyg‘unlashtirish kasbiy ta’lim talabalariga chuqurroq tushunishga

va o‘z kasblariga kiritilgan zamonaviy dunyo texnologiyalari va muammolariga tayyorlanishlariga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Fizika. Umumiy o‘rta ta’lim maktablari uchun 10- sinf darslik/ K. A. Tursunmetov, Sh. N. Usmonov, J. A. Raxmatov, D. B. Xomidov T.: : Respublika ta’lim markazi, 2022. – 192 b
2. Рустамович, МЮ (2023). Сравнительный анализ учебников естествознания Узбекистана и Турции для 6-х классов. *Международный журнал формального образования*, 2 (3), 114–120.
3. Mustafoyev O‘.R. 6-sinf "Tabiiy fan" darsligida namoyishli tajribalarning o‘rni va roli//Innovations in technology and science education 2:17 (2023),p. 253-261.
4. Daminov, M. I., & Mustafoyev, O. (2020). R. Fizikadan maktab o‘quvchilari uchun zamonaviy darsliklar yaratishda xorij tajribasidan foydalanish. *ta’lim sifatini oshirish: muammo, yechim va istiqboll*, 1, 683-685.
5. Даминов М.И., Каххоров С.К. и Мустафаев У.Р. (2020). Изучение основ нанотехнологий в школьной программе физика. Научные доклады Бухарского государственного университета, 3 (4), 320-324.
6. Jabborova, G. S. (2022). Vektor fazolarda operatorlar va ularning asosiy xossalari haqida. *Science and Education*, 3(11), 17-32.
7. Jabborova G.S. Hayitova X.G‘. (2023)“Uchburchakli panjarada aniqlangan diskret Shryodinger operatorining xossalari” *Tadqiqotlar jahon ilmiy – metodik jurnali*, 6(14), 118-126.
8. Mustafoyev O‘. R. (2024). Maktab fizika darslarida o‘quvchilar faolligini oshirishda Sun’iy intellektning o‘rni. *Pedagogik akmeologiya*, 2(10), 218-221.
9. Mustafoyev, U. (2024). The essence of the concept of artificial intelligence, its description, and its possibilities of application in the process of teaching physics. *Interpretation and researches*.
10. Jabborova, G. (2024). The use of artificial intelligence in the 8th grade algebra lesson to increase students’interest in the lesson. *Interpretation and researches*.